

УДК 373

О.И. Гладких

МАДОУ № 44 «Золотой ключик»,
г. Нижневартовск, Россия

ИННОВАЦИОННОСТЬ ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА

В последнее время, обсуждая с педагогами тему «Будущее детского сада», мы пытаемся найти ответы на, казалось бы, простые вопросы: «Как сегодня нужно организовать обучение в дошкольном учреждении тех, кто через несколько лет будет развивать нашу медицину, образование, экономику, культуру, социальную сферу?», «Владеют ли педагоги в полной мере информационными технологиями в работе в современном ребенком, который освоил гаджеты еще в младшем возрасте?», «Как организовать пространство для детей в детском саду, чтобы они получали максимум от образовательного процесса?», «Как организовать среду для детей с ограниченными возможностями здоровья?». Все эти ключевые вопросы ежедневно находятся в сфере внимания руководителя, педагогов, родителей.

По словам вице-президента корпорации «Российский учебник» Максима Лозовского, «современное образование можно описать как систему, объединяющую несколько элементов: базовую образовательную инфраструктуру, педагогику, управленческие команды, новые цифровые технологии и современную образовательную среду» [4; 5] Именно она объединяет все остальные элементы и позволяет комбинировать различные инструменты и механизмы обучения.

Рис. 1. Схема системы современного образовательного пространства образовательной организации

Современную образовательную среду можно в праве назвать «третьим учителем» – после родителей и педагогов. Она является одним из важнейших критериев оценки качества

образования любого дошкольного учреждения, реализующего программу дошкольного образования [5].

В работах О.А. Артамоновой, Т.М. Бабуновой, М.П. Поляковой раскрыты принципы и основы построения предметно-развивающей среды. Цель управленческой команды дошкольного учреждения – создание современной предметно-развивающей среды, способствующей развитию ребенка как личности и его индивидуальности, обеспечивающей чувство психической защищенности и доверия ребенка к миру, позволяющей испытать радость существования, открытий и взаимодействия во всех видах детской деятельности.

По мнению С.Л. Новоселовой, предметно-развивающая среда – это «система материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика» [6].

При проектировании предметно-развивающей среды в дошкольной организации определяем следующие важные направления: всестороннее развитие детей, психологический и физический комфорт детей и взрослых [3]. Важным требованием к интерьеру, образовательной среде, окружающей детей, остается эстетика, безопасность, высокая культура интерьера, система ценностей и соответствие современным технологиям [2]. Все типовые здания дошкольных учреждений можно и нужно изменить внутренне не только за счет оформления групповых помещений коридоров и холлов, но и за счет изменения атмосферы отношений между педагогами, родителями и обучающимися, вовлечения родительской общественности, что позволят достичь ощутимых результатов.

Рис. 2. Оформление лестниц, коридоров дошкольного учреждения

Грамотно организованная среда дает возможность неформально построить образовательный процесс, избежать монотонности, помогает ребенку быть постоянно занятым полезным и интересным делом, дает возможность исследовать и открывать новое, испытывать и использовать свои способности, стимулирует проявление самостоятельности, инициативности, творчества, способствует утверждению уверенности в себе.

Рис. 3. Тематическое оформление холлов и рекреаций

Инновационность подхода к организации предметно-развивающей среды определяется не только актуальностью интеграции образовательных областей, определенных федеральным государственным образовательным стандартом, но и концепцией развития дошкольной организации в целом.

Важным в создании предметно-пространственной среды является оформление общих холлов, коридоров, рекреаций, что создает уют, комфорт для участников образовательного процесса.

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения учитывает принцип интеграции образовательных областей и сетевого взаимодействия всех специалистов образовательной организации. Материалы и оборудование, размещенные в помещениях для практических занятий, могут использоваться в ходе реализации разных образовательных областей, благодаря их мобильности и трансформации.

Образовательная среда в ДООУ представляет собой совокупность материальных средств, духовных ценностей, межличностных отношений, оказывает влияние и на эмоциональное состояние, и на всестороннее развитие ребенка в детском саду, укрепление его физического, психического здоровья.

Групповые помещения для детей младшего возраста включают не только яркое оборудование, но и яркое, красочное оформление стен и пола.

Рис. 4. Оформление помещений адаптационных групп

Бизиборды и бизикубы — уникальные современные развивающие модули для детей младшего дошкольного возраста. Они развивают моторику рук, интеллект и вырабатывают усидчивость. Привлекают стильным дизайном, изготовлены российскими производителями из натуральных материалов. В помещениях дошкольной организации они находятся в свободном доступе и позволяют взаимодействовать детям разных возрастов, расширяя тем самым социальные контакты.

Рис. 5. Бизиборды в фойе для групп младшего дошкольного возраста

Дошкольное учреждение посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-инвалиды. Перед педагогами стоит ряд важных задач по организации предметно-

пространственной среды для данной категории детей. Для реализации этих задач была разработана модель «Образовательная среда для каждого» по организации коррекционно-развивающей работы в группах для детей с особыми возможностями здоровья и детей-инвалидов с детьми, не имеющими нарушений развития. Реализация модели позволила сформировать адаптивную коррекционно-развивающую среду для детей раннего возраста от 1 года до 3 лет и детей с особыми возможностями здоровья (в том числе с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, синдромом Дауна, аутизмом, умственной отсталостью).

Логопедический кабинет оснащен современным интерактивным оборудованием. Интерактивный логопедический стол помогает логопеду построить образовательный процесс в игровой форме. Взаимодействуя в паре, ребенок, улучшая свою речь, одновременно учится взаимодействовать со своим товарищем. Визуализация и поощрение при выполнении заданий повышают самоконтроль в выполнении определенных действий.

Программно-дидактический комплекс включает в себя программное обеспечение «Мерсибо» – специально подготовленный набор обучающих логопедических программ для коллективной и индивидуальной коррекционной работы и развития всех сторон речи.

Коррекционно-развивающие ресурсы образовательной среды логопедического кабинета обеспечивают преодоление общего недоразвития речи, развитие познавательного интереса к коррекционным занятиям. Благодаря четкой, насыщенной игровыми компонентами, эстетично оформленной коррекционно-развивающей среде успешно решаются задачи коррекционно-логопедической работы.

Рис. 6. Развивающая среда логопедического кабинета

Дидактический материал, его расположение способствует развитию пространственных представлений и зрительно-предметного гнозиса, повышает речевую активность. Лексический материал способствует обучению детей элементам грамоты. Взаимодействие с педагогом индивидуально, в комфортных условиях, ориентированных на личность каждого обучающегося, способствует развитию лексико-грамматического строя и связной речи.

В кабинете педагога-психолога достаточно оборудования для стимулирования сенсомоторного развития детей, побуждающего к взаимодействию со сверстниками в игре. Для организации тактильных игр со сверстниками применяется настенный модуль с мешочками. Он способствует развитию навыка тактильного различения и когнитивных умений распознавать и сортировать объекты на ощупь. В мешочки дети могут спрятать самые различные предметы, а затем – угадать содержимое, описать его словами. Применять стационарно закрепленное оборудование можно в различных вариантах. Разнообразить игры позволяет наличие различных дидактических пособий по сенсорике в группах и кабинетах специалистов.

Рис. 7. Оборудование для коррекционной работы с детьми с ОВЗ

Особое место в коррекционно-развивающем пространстве кабинета педагога-психолога и сенсорной комнаты отведено оборудованию, способствующему сенсорной интеграции, которое развивает одновременно три актуальные для полноценного развития ребенка системы: проприоцептивную, вестибулярную и тактильную. Комплексное развитие этих систем позволяет ребенку регулировать ощущение собственного тела в пространстве, удерживать равновесие, управлять кожей чувствительностью. Мягкие модули и оборудование «Совы-няньки» помогают ребенку получить новые сенсорные ощущения, возможность внимательно прислушаться к своему телу, укрепить вестибулярный аппарат и испытать яркие эмоции.

Для психологического развития и коррекции детей дошкольного возраста специалист применяет в коррекционной и психолого-педагогической практике набор психолога Пертра. Диапазон данного оборудования позволяет охватить детей с 1 года. Дидактический материал можно применять для вариативных заданий разного уровня сложности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся: от простого повторения по образцу до создания образа по памяти или воображению.

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения оснащена материалами, необходимыми для гендерного воспитания детей. Имеются игры для девочек (кукольные уголки, коляски, куклы, посуда, бытовая техника и др.) и игры для мальчиков (различные виды конструкторов, машины, гаражи, стоянки, наборы инструментов и др.).

Рис. 8. Планирование пространства группы с учетом гендерных особенностей

Интерактивное оборудование позволяет применять как готовые цифровые образовательные ресурсы, так и разрабатывать новые игры, создавать картотеки, расширяя тем самым компетентность педагогов. Сенсорную (интерактивную) панель «Облако» можно использовать для просмотра фрагментов детских фильмов и выхода в интернет, а также как игровую приставку с интерактивными играми для детей. Устройство оснащено специализированными игровыми компьютерными программами. Экран сенсорный, безопасный, ванда-лостойкий, это важный факт при использовании его детьми младшего возраста. Данные игры

формируют у детей представление о целостном восприятии плоскостного изображения объекта, о предмете и цветовосприятии, о быстрой реакции.

Игры с песком – одна из естественных форм деятельности для ребенка. Они развивают мелкую моторику, тактильные ощущения и координацию движений, снижают напряжение и тревожность, что положительно влияет на улучшение когнитивных функций. Интерактивная песочница является маленькой моделью окружающего мира, в которой ребенок может «проиграть» и «отпустить» все, что его беспокоит. Развивает воображение, память, речь, координацию движений и логическое мышление.

Рис. 9. Интерактивное оборудование расширяет границы образовательного пространства

Образовательное пространство детского сада организовано таким образом, что дети совместно с родителями и педагогами выступают создателями пространства. Размещение совместных работ в холлах, результаты проектной деятельности позволяют помочь родителям определить, в какой области лежит мотивация ребенка, обеспечивают моральной и интеллектуальной поддержкой, демонстрируют наглядный результат. Каждый объект оформления детского сада становится позитивным достоянием коллектива и достижением жизни ребенка. Взрослые (педагоги совместно с родителями) обустривают комфортную среду для деятельности детей в течение всего пребывания в дошкольном учреждении, подают идеи, демонстрируют образцы, становятся источником знаний и идей.

Таким образом, организация образовательной среды – направление управленческой деятельности руководителя ДООУ, связанное с созданием целостной системы материальных, культурных и дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение учебно-воспитательных задач в оптимальных условиях.

Литература

1. Исследование: разброс в качестве образовательной инфраструктуры в РФ составляет 1,5 раза // Вести образования. 2019. 10 апреля. <https://clck.ru/Riw4Z>
2. Концепция дошкольного воспитания (одобрена решением коллегии Гособразования СССР 16 июня 1989 № 7/1). URL: <https://clck.ru/Rcctt>
3. Крежевских О.В. Развитие технологии ретроинноваций в теории и практике проектирования развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной организации // Педагогическое образование и наука: науч.-метод. журнал. 2016. № 6. С. 129–134.
4. Образовательная среда. Архитектура и педагогика // Управление школой. 2018. № 1. <https://clck.ru/RiwBQ>
5. Якобсон С.Г., Гризик Т.И., Дронова Т.Н. Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. М., 2016. 232 с.
6. Новоселова С. Л. Развивающая предметная среда. М.: Центр инноваций в педагогике. 1995.

©Гладких О.И., 2020